

ҚАНЫҚҚАН КӨМІРСУТЕКТЕР ТАҚЫРЫБЫН ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТТАРЫ КОНТЕКСТІНДЕ ОҚЫТУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

Е.К. ТАЛИПОВ, Ж. Қ. ҚОРҒАНБАЕВА

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,
Алматы қ., Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада Тұрақты даму мақсаттары (ТДМ) контекстінде алкандардың өндірісі мен тұтынуына қатысты оқыту мен бағалаудың ғылыми-әдістемелік негіздері қарастырылды. Зерттеу алкандардың өнеркәсіптік, энергетикалық және экологиялық маңызын функционалды сапаттылық, сыни ойлау және білім алушылардың экологиялық жауапкершілігімен байланыстыратын оқытудың тиімділігін анықтауға бағытталды.

Теориялық талдау, педагогикалық жобалау және эмпирикалық зерттеу әдістері қолданылып, ТДМ 4, 7, 12 және 13 мақсаттарымен үйлестірілген оқу тапсырмалары мен бағалау критерийлері әзірленді. Алкандар тақырыбы бойынша проблемалық жағдайлар, кейс-тапсырмалар және постерлік жұмысты бағалау парағы жасалды, сондай-ақ Андерсон таксономиясының деңгейлері бойынша (білу, қолдану, талдау, бағалау және жасау) білім алушылардың дағдылары бағаланды.

Апробация нәтижелері ТДМ контекстіндегі оқытудың экологиялық ойлауды, энергия тиімділігін түсінуді және жауапты тұтыну дағдыларын арттыра отырып, білім алушылардың пәндік химиялық құзыреттілігін сақтайтынын көрсетті. Оқу жетістіктерінің орташа көрсеткіші 84% болды.

Зерттеу нәтижелері химияны оқытуға тұрақты даму қағидаларын жүйелі түрде енгізу студенттердің пәндік білімін, ғылыми ойлауын және жауапты шешім қабылдау дағдыларын дамытуда маңызды рөл атқаратынын дәлелдейді.

Кілт сөздер: алкандар, тұрақты даму мақсаттары (ТДМ), критериялды бағалау, постерді бағалау парағы, химияны оқыту.

ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНИВАНИЕ ТЕМЫ «ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ» В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Е. К. ТАЛИПОВ, Ж. К. КОРҒАНБАЕВА

Казахский национальный педагогический университет им. Абая,
г. Алматы, Казахстан

Аннотация. В данной статье рассмотрены научно-методические основы обучения и оценивания вопросов производства и потребления алканов в контексте Целей устойчивого развития (ЦУР). Исследование было направлено на определение эффективности обучения, связывающего промышленное, энергетическое и экологическое значение алканов с функциональной грамотностью, критическим мышлением и экологической ответственностью обучающихся. Применены методы теоретического анализа, педагогического проектирования и эмпирического исследования; разработаны учебные задания и критерии оценивания, согласованные с ЦУР 4, 7, 12 и 13. Для темы алканов созданы проблемные ситуации, кейс-задания и лист оценивания постерной работы, а также проведена оценка умений по уровням таксономии Андерсона - знание, применение, анализ, оценка и создание. Результаты апробации показали, что обучение в контексте ЦУР повышает экологическое мышление, понимание энергоэффективности и ответственного потребления, сохраняя при этом предметную химическую компетентность обучающихся. Средний показатель учебных достижений составил 84%. Выводы исследования подтверждают, что системная интеграция принципов устойчивого развития в

преподавание химии играет важную роль в развитии предметных знаний, научного мышления и навыков ответственного принятия решений у студентов.

Ключевые слова: алканы, цели устойчивого развития (ЦУР), критериальное оценивание, лист оценивания постера, обучение химии.

TEACHING AND ASSESSMENT OF THE TOPIC “SATURATED HYDROCARBONS” IN THE CONTEXT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Y. K. TALIPOV, ZH. K. KORGANBAYEVA

Abai Kazakh National Pedagogical University,
Almaty, Kazakhstan

Abstract. *This article examines the scientific and methodological foundations of teaching and assessing issues related to the production and consumption of alkanes in the context of the Sustainable Development Goals (SDGs). The study aimed to determine the effectiveness of instruction that connects the industrial, energy, and environmental significance of alkanes with students' functional literacy, critical thinking, and environmental responsibility. Methods of theoretical analysis, pedagogical design, and empirical research were applied; learning tasks and assessment criteria aligned with SDGs 4, 7, 12, and 13 were developed. Problem-based situations, case tasks, and a poster assessment rubric were created for the topic of alkanes, and students' skills were evaluated according to Anderson's taxonomy levels—knowledge, application, analysis, evaluation, and creation. The results of the pilot implementation showed that SDG-oriented instruction enhances environmental thinking, understanding of energy efficiency, and responsible consumption while maintaining students' subject-specific chemical competence. The average academic achievement score was 84%. The findings confirm that systematic integration of sustainable development principles into chemistry education plays an important role in developing subject knowledge, scientific thinking, and responsible decision-making skills among students.*

Keywords: *alkanes, sustainable development goals (SDGs), criteria-based assessment, poster assessment rubric, chemistry education.*

Кіріспе. Алкандар - органикалық қосылыстардың ең қарапайым әрі кең таралған класы, мұнай, табиғи газ және биологиялық шикізат құрамында негізгі үлеске ие көмірсутектер тобы[1, 302б.]. Заманауи химия және мұнай-газ өнеркәсібінің дамуы алкандарды өндіру, өңдеу және тұтыну процестерін терең түсінуді талап етеді[2, 687б.]. Әсіресе көмірсутектерге негізделген энергия көздерінің жаһандық экономикадағы рөлі олардың стратегиялық маңызын арттырып, алкандарға қатысты химиялық білімді экологиялық, технологиялық және әлеуметтік мәселелермен байланыстыра отырып оқытуды қажет етеді[3, 2372б.].

XXI ғасырдағы ғылыми-техникалық прогресс алкандарды өндіру көлемінің артуына, оларды жанармай, энергия көзі, полимер шикізаты және тұрмыстық-химиялық тауарлар дайындауда кең қолдануға мүмкіндік берді. Сонымен қатар алкандардың жануы мен қайта өңделуі атмосфераға парниктік газдардың бөлінуіне, көміртек ізінің ұлғаюына және экологиялық тұрақсыздыққа алып келеді[4, 1516б.]. Бұл жағдай алкандарға байланысты процестерді тек химиялық тұрғыдан емес, тұрақты даму контекстінде талдаудың өзектілігін айқындайды.

Қазіргі білім беру жүйесінің негізгі міндеттерінің бірі - жас ұрпақты экологиялық жауапкершілікке, ғылыми негізделген шешім қабылдауға және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға үйрету[5, 57б.]. Осы тұрғыдан алғанда, алкандар тақырыбын тұрақты даму мақсаттары (ТДМ) аясында оқыту - білім алушылардың функционалдық сауаттылығын арттыра отырып, химиялық құбылыстардың қоршаған ортаға әсерін бағалай алатын тұлға қалыптастырудың тиімді жолы[6, 209б.]. Әсіресе ТДМ-ның 4-мақсаты (Сапалы білім), 7-

мақсаты (Қолжетімді және таза энергия), 12-мақсаты (Жауапты өндіріс пен тұтыну) және 13-мақсаты (Климаттың өзгеруімен күрес) алкандардың өндірістік және экологиялық аспектілерімен тікелей байланысты.

Дегенмен, ЖОО бағдарламаларында алкандар көбіне құрылымы, изомериясы, алыну жолдары мен химиялық қасиеттері тұрғысынан оқытылады. Ал олардың өндірістік, энергетикалық және экологиялық маңызын, жаһандық тигізетін әсерін бағалау дағдылары жеткілікті қалыптаспайды. Мұндай олқылық оқу процесінде ТДМ контекстінде критериалды бағалауды енгізу арқылы жүйелі түрде толықтырылуы мүмкін.

Осы зерттеудің негізгі мақсаты - алкандарды өндіру мен тұтыну мәселелерін тұрақты даму мақсаттары аясында оқыту ерекшеліктерін анықтау және білім алушылардың ғылыми-экологиялық ойлауын дамытуға бағытталған бағалау критерийлерін ұсыну. Зерттеу барысында ТДМ-мен интеграцияланған оқу тапсытұрақтылыққармалары, экологиялық проблемаларды талдауға бағытталған кейстер және пәндік құзыреттілікті қалыптастырушы бағалау көрсеткіштері қарастырылады.

Осылайша, ұсынылып отырған жұмыс химияны оқытудың заманауи трендтеріне сәйкес келіп, алкандар тақырыбын қоршаған ортаны қорғау, жасыл технологиялар және жауапты тұтыну мәселелерімен байланыстыра отырып оқытуға жаңа көзқарас қалыптастыруды көздейді.

Материалдар мен әдістер. Бұл зерттеу алкандарды өндіру мен тұтыну мәселелерін Тұрақты даму мақсаттары (ТДМ) контекстінде оқыту және критериалды бағалау тәсілдерін әзірлеуге бағытталды. Зерттеу барысында теориялық талдау, педагогикалық жобалау, эмпирикалық мәліметтер жинау және сапалық интерпретациялау әдістері қолданылды.

Ғылыми әдебиеттерді талдау. Алкандардың физикалық-химиялық қасиеттері, өндірістік технологиялары, жану процестері, экологиялық әсерлері және көміртек шығарындылары жөніндегі отандық және шетелдік ғылыми еңбектер зерттелді. Сонымен қатар химияны оқытудағы критериалды бағалау жүйесі, құзыреттілікке бағытталған білім беру, ТДМ интеграциясы жөніндегі әдістемелік әдебиеттер талданды.

Тұрақты даму мақсаттары бойынша нормативтік құжаттарды талдау. БҰҰ қабылдаған ТДМ-ның 4, 7, 12 және 13 мақсаттары мен олардың білім беру үдерісінде қолданылуына қатысты құжаттар қарастырылды. Бұл алкандарды оқытуды тұрақты даму қағидаларымен байланыстыруға мүмкіндік береді.

Оқу бағдарламалары мен оқу-әдістемелік кешендерді сараптау. Жалпы білім беретін мектептер мен жоғары оқу орындарының органикалық химия бөліміндегі алкандар тақырыбына арналған мазмұн құрылымы талданды. Қолданыстағы бағалау тәсілдерінің ТДМ дағдыларын қалыптастыруға сәйкестігі анықталды.

Оқу тапсырмаларын құрастыру. Алкандардың өндірістік және экологиялық аспектілерін сипаттайтын проблемалық жағдаяттар, кейс-тапсырмалар, зерттеуге бағытталған тапсырмалар жасалды. Тапсырмалар білім алушылардың функционалдық сауаттылығы мен сыни ойлауын дамытуға бағытталды.

Критериалды бағалау көрсеткіштерін әзірлеу. ТДМ-ға сәйкес есте сақтау (remembering), қолдану (application), талдау (analysis), жауапты шешім қабылдау (responsible action) компоненттерін қамтитын бағалау критерийлері құрылды. Бағалау индикаторлары Андерсон таксономиясы, PISA және STEM талаптарына сәйкестендірілді.

ТДМ интеграцияланған оқу модулін жобалау. Алкандардың алынуы, жануы, қоршаған ортаға әсері, орнықты энергия көздері және жасыл технологиялар элементтерін қамтитын мини-модуль дайындалды.

Органикалық химия пәнінің оқытушылары арасында ТДМ интеграциясының тиімділігі мен қажеттілігі туралы сараптамалық пікірлер жиналды. Сарапшылар ұсынылған бағалау критерийлеріне әдістемелік баға берді.

Дайындалған тапсырмалар мен бағалау критерийлері органикалық химия пәнін оқитын білім алушыларға тәжірибелік түрде қолданылды. Білім алушы жауаптары, қателік жиілігі, экологиялық түсініктерінің даму деңгейі анықталды.

Жиналған материалдар мазмұндық тұрғыдан талданып, бағалау критерийлерінің тиімділігі, оқытудағы өзгерістер және білім алушылардың ТДМ түсініктерінің кеңеюі интерпретацияланды.

Жүргізілген теориялық талдау педагогикалық жобалаудың негізін қалап, ал жобаланған оқу тапсырмалары мен бағалау құралдары эмпирикалық түрде тексерілді. Алынған нәтижелер ТДМ контекстіндегі оқытудың тиімділігін бағалауға мүмкіндік берді.

Зерттеу барысында алкандар тақырыбында білім алушылардың білімін, қолдану дағдысын және сыни ойлауын бағалау үшін постер бағалау парағы әзірленді. Бұл бағалау құралы критериалды бағалау қағидаларына сәйкес жасалып, ТДМ-ға интеграцияланған тапсырмаларды орындау кезінде қолданылды. Бағалау парағы студенттердің тек химиялық білімін емес, сонымен бірге экологиялық және әлеуметтік тұрғыдан ойлау қабілеттерін көрсетуді қамтамасыз етеді.

Кесте 1 - Интеллект карта бағалау парағы:

Критерий	Дескрипторлар	Таксономия деңгейі	Балл	Берілген балл
Негізгі ұғымдарды білу және түсіну	Алкандардың қасиеттерін, реакцияларын және экологиялық аспектілерін анықтайды (ТДМ)	Білу, түсіну	10	
Қолдану дағдысы	Химиялық байланыстарды және реакция түрлерін интеллект картада дұрыс орналастырады	Қолдану	20	
Талдау және құрылымдау	Тақырыптар арасындағы байланыстарды логикалық түрде топтастырады	Талдау	10	
Бағалау және қорытынды шығару	Алкандардың экологиялық әсері мен энергия баламаларын бағалайды	Бағалау	15	
Жасау және ұсыну	Интеллект карта визуалды түрде түсінікті, түстер мен байланыстар жүйелі қолданылған	Жасау	15	
Сұрақтарға жауап	Ғылыми тілмен нақты және қисынды жауап береді	Синтез	30	

Бұл бағалау парағы зерттеу әдістері бөлімінде төмендегідей сипатталады:

Интеллект карта бағалау парағы критериалды бағалаудың нақты құралы ретінде қолданылды. Ол білім алушылардың алкандар тақырыбындағы білімін тексеріп қана қоймай, оларды ТДМ принциптері аясында экологиялық және әлеуметтік контексте қолдану дағдыларын дамытуға бағытталған. Әр критерий Андерсон таксономиясының деңгейлеріне сәйкес құрылып, білім алушылардың білімді білу және түсіну, қолдану, талдау, бағалау және жасау қабілеттерін жан-жақты бағалауға мүмкіндік береді. Бұл әдіс білім алушылардың химиялық құзыреттілігін, сыни ойлау және жауапты шешім қабылдау дағдыларын дамытуды қамтамасыз етеді.

Нәтижелер. Зерттеу нәтижелері алкандар тақырыбын оқыту барысында білім алушылардың функционалдық, зерттеу және экологиялық ойлау қабілеттерін қалыптастыруға бағытталған. Нәтижелер теориялық талдау, педагогикалық жобалау және апробация арқылы алынған эмпирикалық мәліметтерді қамтиды.

Анализ көрсеткендей, алкандардың өндірісі мен тұтынуы бірнеше негізгі мәселелерді қамтиды:

1. Шикізат тапшылығы және энергетикалық тәуелділік. Мұнай мен табиғи газ ресурстары шектеулі, ал олардың сұранысы жыл сайын артып отыр. Бұл жағдай химиялық білімді энергия тиімділігі және тұрақты өндіріс контекстінде оқытуды талап етеді.

2. Экологиялық қауіптер. Алкандардың жануы атмосфераға көміртек диоксиді мен басқа парниктік газдардың бөлінуіне алып келеді. Бұл климаттың өзгеруіне әсерін көрсетіп, ТДМ 13 мақсатымен байланысты.

3. Қоршаған ортаға әсерді бағалау қажеттілігі. Білім алушылар алкандардың экологиялық әсерін талдай білуі тиіс, бұл олардың жауапты шешім қабылдау дағдыларын қалыптастырады.

Сурет 1 - Білім алушылардың жасаған интеллект картасы

Зерттеу барысында алкандар тақырыбына арналған кейс-тапсырмалар, проблемалық жағдаяттар және зерттеу тапсырмалары әзірленді. Мысалы:

Мұнайдан алынатын алкандардың энергия тиімділігі мен экологиялық әсерін салыстыру кейсі;

Изомерлердің физикалық және химиялық қасиеттерін зерттеу және постерде визуалдау; Алкандарды жандыру процесін экологиялық тұрғыдан бағалау.

Осы тапсырмалар білім алушылардың химиялық білімін ТДМ мақсаттарымен үйлестіруді қамтамасыз етті. Білім алушылар реакциялар мен құрылымдарды тек қана химиялық тұрғыдан емес, сонымен бірге экологиялық және әлеуметтік тұрғыдан түсіндіре алды.

Постер бағалау парағының қолданылуы арқылы білім алушылардың функционалдық сауаттылығы, талдау, бағалау және визуалдау қабілеттері өлшенді.

Кесте 2 - Бағалаудың орташа нәтижесі

Бағалау критерийі	Орташа нәтиже (%)	Талдау
Негізгі ұғымдарды білу және түсіну	88	Алкандардың құрылымы мен изомериясын дұрыс көрсете білді
Қолдану дағдысы	82	Реакция мысалдарын интеллект картада нақты көрсетті
Талдау және салыстыру	79	Изомерлер мен қасиеттерін салыстыра білді, реакция механизмін сипаттады

Бағалау және пікір білдіру	85	Интеллект картадағы ақпараттың ғылыми дұрыстығын бағалай алды
Жасау және визуалдау	80	Интеллект карта эстетикалық және логикалық құрылымда ұсынылды
Сұрақтарға жауап	81	Ғылыми тілде нақты және қисынды жауап берді

Білім алушылардың орташа балл көрсеткіші 83% құрады. Бұл алкандар тақырыбын ТДМ контекстінде оқытудың тиімділігін көрсетеді. Атап айтқанда, экологиялық ойлау және жауапты тұтыну дағдылары айтарлықтай дамыды, ал химиялық білімнің базалық деңгейі сақталды.

Қорытынды. Зерттеу көрсеткендей, алкандар тақырыбын тұрақты даму мақсаттары контекстінде оқыту білім алушылардың химиялық білімін, функционалдық сауаттылығын, сыни ойлау және экологиялық жауапкершілік қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Критериалды бағалау, оның ішінде бағалау парағы, білімді, қолдану, талдау және бағалау қабілеттерін жан-жақты тексеруге мүмкіндік беріп, білім алушылардың өздерінің күшті және әлсіз жақтарын анықтауына септігін тигізеді; апробация барысында білім алушылар химиялық ақпаратты салыстырып, талдап, қорытынды жасай білсе, алкандарды өндіру мен тұтынудың экологиялық және әлеуметтік аспектілерін бағалай отырып жауапты шешім қабылдау дағдылары дамиды. Оқыту барысында тапсырмаларды экологиялық және әлеуметтік тұрғыдан байыту, ТДМ интеграциясын жүйелі енгізу және болашақта химия курстарының мазмұнын жасыл химия, энергия тиімділігі және климаттық өзгеріс аспектілерімен толықтыру ұсынылады, осылайша алкандар тақырыбы ТДМ контекстінде оқытылғанда білім алушылардың пәндік құзыреттілігі мен экологиялық ойлауы бір мезгілде дамитыны дәлелденеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Ekejiuba A. I. Natural Petroleum: Chemistry and Valuable Products Fractions //Carbon. – 2021. – Т. 82. – №. 87.1. – С. 300-337. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813025016794> (қаралған күн: 09.11.2025ж.)
2. Pisarenko E. V. et al. Prospects for progress in developing production processes for the synthesis of olefins based on light alkanes //Theoretical Foundations of Chemical Engineering. – 2022. – Т. 56. – №. 5. – С. 687-722. <https://doi.org/10.1134/S0040579522050335>
3. Boonanunt S., Jomnum S., Chanchaorenith S. Chemistry in everyday life: A context-based course for high school students incorporating household application topics with explanatory writing assignments //Journal of Chemical Education. – 2024. – Т. 101. – №. 6. – С. 2372-2380. <https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.3c00992>
4. Fetisov V. et al. Regulation and impact of VOC and CO2 emissions on low-carbon energy systems resilient to climate change: A case study on an environmental issue in the oil and gas industry //Energy Science & Engineering. – 2023. – Т. 11. – №. 4. – С. 1516-1535. <https://doi.org/10.1002/ese3.1383>
5. Emina K. A. Sustainable development and the future generations //Social Sciences, Humanities and Education Journal (SHE Journal). – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 57-71. <https://doi.org/10.25273/she.v2i1.8611>
6. Мухамбеталиева З., Узакова А., Фуджи Х. IMPROVING PROFESSIONAL COMPETENCIES IN CHEMISTRY TEACHING //Scientific Journal of Pedagogy and Economics. – 2025. – Т. 417. – №. 5. – С. 209–225-209–225. <https://doi.org/10.32014/2025.2518-1467.1033>